

UNIVERSITÉ DE KINSHASA

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

*Modèle de croissance endogène de Galor et
Moav (2004) : analyse et résolution*

Par

MAKWIZA TUFUILA LUTTE-GARDE

Master 2 en Économie Quantitative (en cours)

Janvier 2026

Résumé

Ce document présente une résolution du modèle de Galor et Moav (2004) portant sur la transition de l'accumulation du capital physique vers le capital humain au cours du processus de développement. L'analyse se concentre sur les micro-fondations des décisions des ménages, en particulier l'arbitrage entre la transmission de legs sous forme de capital physique et l'investissement dans l'éducation.

La résolution met en lumière le rôle crucial des contraintes de crédit et montre comment l'économie converge vers un état stationnaire où le capital humain devient le moteur endogène de la croissance. Ce travail permet tant soit peu de comprendre le basculement historique des forces productives et l'évolution des inégalités au cours de cette transition structurelle.

1 Historique du modèle de Galor et Moav

Pendant des décennies, la science économique a abordé la question de la croissance à travers des prismes fragmentés. D'un côté, les théories malthusiennes, inspirées par l'œuvre de Malthus (Malthus, 1798), décrivaient avec brio les économies préindustrielles où toute augmentation du revenu par tête était irrémédiablement absorbée par une croissance démographique, condamnant l'humanité à une stagnation séculaire. De l'autre, les modèles de croissance moderne qu'ils soient exogènes comme chez (Solow, 1956) ou endogènes avec (Romer, 1990) et (Lucas, 1988) se concentraient principalement sur les économies industrialisées, où le progrès technique et l'accumulation de connaissances assurent une hausse perpétuelle du niveau de vie.

Cependant, un fossé théorique subsistait : comment expliquer le passage de l'un à l'autre ? Les modèles standards échouaient à capturer la transition historique longue et, surtout, le rôle ambivalent des inégalités dans ce processus. C'est pour combler ce vide que Galor et Weil (Galor et Moav, 2004) , puis de manière plus spécifique (Galor et Moav, 2004), ont posé les jalons de la "Théorie de la Croissance Unifiée" (Unified Growth Theory). La force du cadre unifié proposé par Oded Galor réside dans sa capacité à endogénéiser les variables clés du développement : la démographie, l'éducation et la structure des inégalités de richesse (Galor, 2011). Contrairement aux approches statiques, ce modèle traite le développement comme un processus dynamique. Une rupture majeure introduite par Galor et Moav concerne la vision des inégalités. Jusqu'alors, le débat était polarisé : pour certains, l'inégalité était un mal nécessaire à l'épargne (vision classique) ; pour d'autres, un frein à la consommation et à la stabilité. En s'éloignant de la célèbre "courbe en U inversé" de Kuznets (Kuznets, 1955), qui voyait l'inégalité comme une conséquence mécanique du développement, Galor et Moav démontrent que l'inégalité est une variable active dont l'impact sur la croissance change radicalement selon le stade de développement d'une nation (Galor et Moav, 2004). Le cœur du modèle repose sur une interrogation fondamentale : pourquoi les inégalités de revenus, autrefois moteurs de l'accumulation du capital, sont-elles devenues un obstacle au progrès économique contemporain ? L'hypothèse centrale de Galor et Moav est que le rôle économique de l'inégalité est intrinsèquement lié au facteur productif dominant de l'époque. Ils identifient une transition historique majeure : le passage d'une économie tirée par l'accumulation de capital physique à une économie portée par l'accumulation de capital humain. Dans ce travail pratique d'optimisation dynamique, nous analyserons comment ce basculement a modifié les incitations des élites, transformé les structures sociales et pourquoi, selon ces auteurs, l'avènement du capital humain a rendu l'égalité non seulement socialement souhaitable, mais économiquement indispensable.

2 Formulation du modèle

2.1 Cadre du modèle

Pour ce point, nous nous sommes appuyées sur l'article de Galor et Moav de 2004 intitulé : "From physical to human capital accumulation : Inequality and the process of development" dans sa deuxième section (Galor et Moav, 2004).

Le modèle est à générations imbriquées (OLG) en temps discret, l'économie a un horizon infini mais les agents ne vivent que pendant deux périodes. À chaque période t , une génération de taille L (constante) naît. De plus l'économie est fermée.

2.1.1 Définition des variables

- Variables endogènes :
 - k_t : Stock de capital physique par travailleur
 - h_t : Stock de capital humain par travailleur
 - C_t : Consommation.
 - S_t : Épargne (investie dans le capital physique).
 - e_t : Investissement dans l'éducation (capital humain).
 - w_t : Taux de salaire par unité d'efficacité du travail.
 - r_t : Taux de rendement du capital.
- Variables exogènes et paramètres :
 - $\sigma \in [0, 1]$: Taux de dépréciation du capital (normalisé à 1 dans le texte)
 - α : Part du capital dans la production

2.2 Fonctions Économiques

2.3 Production de bien

La production à la période t (Y_t) utilise le capital physique (K_t) et le travail efficace (H_t) :

$$Y_t = F(K_t, H_t) = AK_t^\alpha H_t^{1-\alpha}$$

2.4 Production de capital humain

Le capital humain d'un individu à la période $t+1$ dépend de son éducation e_{t+1} :

$$h_{t+1} = h(e_{t+1})$$

Propriétés : $h(0) = 1$ (travail non qualifié), $h'(e) > 0$ et $h''(e) < 0$ (rendements décroissants de l'éducation au niveau individuel).

2.5 Utilité des ménages

Les individus maximisent leur utilité en fonction de leur consommation en seconde période (c_{t+1}) et du transfert (richesse) laissé à leurs enfants (b_{t+1}) :

$$u_t = c_{t+1}^\alpha b_{t+1}^{1-\alpha}$$

Il est à mentionner que l'épargne est motivée par le legs ou la consommation future.

2.6 Programme d'optimisation des agents

Un individu né en t reçoit un héritage b_t . Il doit répartir cette richesse entre son éducation e_{t+1} et son épargne s_{t+1} pour maximiser le revenu disponible à l'âge adulte.

La contrainte budgétaire s'écrira :

$$s_{t+1} + e_{t+1} \leq b_t$$

Le revenu futur (Richesse potentielle I_{t+1}) est donc :

$$I_{t+1} = w_{t+1}h(e_{t+1}) + s_{t+1}r_{t+1}$$

L'agent choisit e_{t+1} tel que le rendement marginal de l'éducation soit égal au rendement marginal du capital physique :

$$w_{t+1}h'(e_{t+1}) = r_{t+1}$$

2.7 Équations d'évolution (Transitions)

L'épargne agrégée de la période t devient le capital physique de la période $t+1$:

$$k_{t+1} = s_{t+1} = b_t - e_{t+1}$$

Le capital humain est déterminé par le choix optimal d'éducation :

$$h_{t+1} = h(e_{t+1})$$

3 Les hypothèses du modèle

Pour les hypothèses, nous nous sommes appuyées également sur l'article de Galor et Moav de 2004 intitulé "From physical to human capital accumulation : Inequality and the process of development" dans sa deuxième section (Galor et Moav, 2004).

3.1 Hypothèses sur les agents

H1 : Le modèle représente une structure à générations imbriquées c'est-à-dire les individus vivent deux périodes. Il est à noter qu'ils travaillent durant la seconde période (l'âge adulte) ;

H2 : Utilité "Joy of Giving" (ou altruisme "Warm Glow") : L'utilité dépend de la consommation et du montant du transfert (legs) laissé aux enfants ;

H3 : Homogénéité des capacités innées c'est-à-dire tous les individus naissent avec les mêmes aptitudes potentielles ; seule l'éducation différencie le capital humain.

3.2 Hypothèses sur la production et les rendements

H4 : Fonction de production à rendements d'échelle constants : la production agrégée suit une fonction néoclassique (type Cobb-Douglas suggéré) ;

H5 : Complémentarité Capital-Compétences (Capital-Skill Complementarity) cela veut simplement dire que l'augmentation du capital physique accroît le rendement marginal du capital humain ;

H6 : Rendements décroissants de l'investissement individuel en capital humain veut dire que la fonction de production de capital humain est concave ;

H7 : Rendements constants de l'investissement en capital physique : Au niveau individuel, le rendement du capital physique ne dépend pas de la quantité investie par l'agent (marché parfait du capital pour le rendement) ;

H8 : La population est constante : La taille de chaque génération est normalisée à 1 ou reste stable.

3.3 Hypothèses institutionnelles

H9 : Absence de marché du crédit pour l'éducation : Les individus ne peuvent pas emprunter pour financer leur éducation ;

H10 : Économie fermée : Le capital physique de demain est égal à l'épargne d'aujourd'hui.

3.4 Hypothèses dynamiques

H11 : La propension à épargner est croissante avec le revenu c'est-à-dire la fonction d'épargne est telle que le taux d'épargne est plus élevé pour les riche ;

H12 : La transmission intergénérationnelle se fait par les legs : la richesse se transmet uniquement par les transferts directs des parents.

4 La résolution du modèle

Pour la résolution, nous nous sommes appuyées sur livre d'optimisation utilisé pendant le cours (Bofoya, 2024) et pour les commentaires nous avons utilisés l'article de Galor et Moav (Galor et Moav, 2004)

$$U_t = (C_{t+1})^\alpha (b_{t+1})^{1-\alpha} \quad (1)$$

où $\alpha \in [0, 1]$

$$I_{t+1} = w_{t+1}h(e_{t+1}) + s_{t+1}r_{t+1} \quad (2)$$

$$b_t = s_{t+1} + e_{t+1}$$

$$s_{t+1} = b_t - e_{t+1} \quad (3)$$

(3) dans (2)

$$I_{t+1} = w_{t+1}h(e_{t+1}) + (b_t - e_{t+1})r_{t+1}$$

On sait que : $I_{t+1} = C_{t+1} + b_{t+1}$

$$\text{D'où : } C_{t+1} + b_{t+1} = w_{t+1}h(e_{t+1}) + (b_t - e_{t+1})r_{t+1}$$

$$\text{La contrainte est donc : } w_{t+1}h(e_{t+1}) + (b_t - e_{t+1})r_{t+1} - C_{t+1} - b_{t+1} = 0$$

Le Langrangien sera :

$$\max \mathcal{L} = (C_{t+1})^\alpha (b_{t+1})^{1-\alpha} + \lambda [w_{t+1}h(e_{t+1}) + (b_t - e_{t+1})r_{t+1} - C_{t+1} - b_{t+1}] \quad (4)$$

$$\max \mathcal{L} = (C_{t+1})^\alpha (b_{t+1})^{1-\alpha} + \lambda w_{t+1}h(e_{t+1}) + \lambda b_t r_{t+1} - \lambda e_{t+1} r_{t+1} - \lambda C_{t+1} - \lambda b_{t+1}$$

Condition du premier ordre(CPO)

$$\begin{aligned} * \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_{t+1}} &= (1 - \alpha)(c_{t+1})^\alpha (b_{t+1})^{-\alpha} - \lambda = 0 \\ \lambda &= (1 - \alpha)(c_{t+1})^\alpha (b_{t+1})^{-\alpha} \quad (5) \end{aligned}$$

$$* \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_{t+1}} = \alpha(c_{t+1})^{\alpha-1}(b_{t+1})^{1-\alpha} - \lambda = 0$$

$$\lambda = \alpha(c_{t+1})^{\alpha-1}(b_{t+1})^{1-\alpha} \quad (6)$$

$$* \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial e_{t+1}} = \lambda w_{t+1} h'(e_{t+1}) - \lambda r_{t+1} = 0$$

L'arbitrage entre l'éducation e et l'épargne s

$$\lambda w_{t+1} h'(e_{t+1}) = \lambda r_{t+1}$$

En normalisant $\lambda = 1$, nous aurons :

$$w_{t+1} h'(e_{t+1}) = r_{t+1} \quad (7)$$

$$(5) = (6)$$

$$(1 - \alpha)(C_{t+1})^\alpha (b_{t+1})^{-\alpha} = \alpha(C_{t+1})^{\alpha-1} (b_{t+1})^{1-\alpha}$$

$$\frac{1-\alpha}{\alpha} = \frac{(C_{t+1})^{\alpha-1} \cdot (b_{t+1})^{1-\alpha}}{(C_{t+1})^\alpha \cdot (b_{t+1})^{-\alpha}}$$

En vertu de la propriété : $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

$$(\alpha - 1) - \alpha = -1$$

$$(1 - \alpha) - (-\alpha) = 1$$

$$\frac{1-\alpha}{\alpha} = (C_{t+1})^{-1} \cdot (b_{t+1})^1$$

$$\frac{1-\alpha}{\alpha} = \frac{b_{t+1}}{C_{t+1}}$$

$$b_{t+1} = \left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right) C_{t+1}$$

On sait que $\Rightarrow I_{t+1} = C_{t+1} + b_{t+1}$ $I_{t+1} = C_{t+1} + \left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right) C_{t+1}$

En mettant en évidence C_{t+1}

$$I_{t+1} = C_{t+1} \left[1 + \frac{1-\alpha}{\alpha}\right]$$

$$I_{t+1} = C_{t+1} \left[\frac{\alpha+1-\alpha}{\alpha}\right]$$

$$I_{t+1} = C_{t+1} \left[\frac{1}{\alpha}\right]$$

$$C_{t+1} = \alpha I_{t+1}$$

En vertu de : $I_{t+1} = C_{t+1} + b_{t+1}$

$$b_{t+1} = I_{t+1} - C_{t+1}$$

$$b_{t+1} = I_{t+1} - \alpha I_{t+1}$$

$$b_{t+1} = I_{t+1}(1 - \alpha)$$

Loi du mouvement du legs :

$$\Rightarrow b_{t+1} = (1 - \alpha)[w_{t+1}h(e_{t+1}) + (b_t - e_{t+1})r_{t+1}] \quad (8)$$

Détermination du seuil de richesse b_c

Le seuil de richesse b_c est défini comme le niveau de legs reçu qui permet exactement de couvrir cet investissement optimal e^* , sans laisser de place à l'épargne physique ($s_{t+1} = 0$). Pour simplement dire que la contrainte de crédit ne "mord" plus l'agent. D'après l'équation (3) $b_t = s_{t+1} + e_{t+1}$, à la limite de la contrainte, nous avons :

$$b_c = e^*$$

Il se dégage dès lors deux types de régime :

- un régime contraint si $b_t < b_c$, c'est à dire l'agent est limité par son legs. Il ne peut pas investir autant qu'il veut dans l'éducation. Son épargne physique est nulle ($s_{t+1} = 0$).

On sait que : $e_{t+1} = b_t$

Partant de l'équation (2) : $I_{t+1} = w_{t+1}h(e_{t+1}) + s_{t+1}r_{t+1}$

On remplace avec les conditions susmentionnées ($e_{t+1} = b_t$ et $s_{t+1} = 0$) :

$$I_{t+1} = w_{t+1}h(b_t) + 0 \cdot r_{t+1}$$

$$I_{t+1} = w_{t+1}h(b_t)$$

Nous savons également que

$$b_{t+1} = (1 - \alpha)I_{t+1}$$

En remplaçant I_{t+1} par sa valeur, on obtient :

$$b_{t+1} = (1 - \alpha)[w_{t+1}h(b_t)]$$

- un régime non contraint si $b_t \geq b_c$, le legs de l'agent peut couvrir toute son éducation (éducation optimale e^*) qui égalise les rendements ($wh'(e^*) = r$). Le surplus (si seulement il existe) est placé en capital physique ($s_{t+1} > 0$).

On sait que :

1. $w_{t+1}h'(e_{t+1}) = r_{t+1}$
2. $e_{t+1} = e^*$

À l'optimum pour le régime non contraint, nous avons :

$$w_{t+1}h'(e^*) = r_{t+1} \quad (9)$$

Où e^* est le niveau d'investissement optimal en capital humain.

De (8) nous pouvons écrire :

$$b_{t+1} = (1 - \alpha)[w_{t+1}h(e^*) + (b_t - e^*)r_{t+1}] \quad (10)$$

Si on divise les deux membres de (8) par w_{t+1} , on obtient :

$$h'(e^*) = \frac{r_{t+1}}{w_{t+1}} \quad (11)$$

En remplaçant e^* par b_c dans l'équation (11) nous obtenons le seuil critique de richesse, noté b_c qui est le niveau de legs reçu qui permet exactement de couvrir cet investissement optimal e^* , sans épargne physique ($s_{t+1} = 0$) :

$$h'(b_c) = \frac{r_{t+1}}{w_{t+1}}$$

En appliquant la fonction réciproque $(h')^{-1}$ pour isoler b_c :

$$(h')^{-1} [h'(b_c)] = (h')^{-1} \left(\frac{r_{t+1}}{w_{t+1}} \right)$$

$$\boxed{b_c = (h')^{-1} \left(\frac{r_{t+1}}{w_{t+1}} \right)}$$

Si $b_t < b_c$: l'individu est contraint (il ne peut pas atteindre e^*) à contrario si $b_t \geq b_c$: l'individu est non-contraint (il investit e^* et épargne le reste).

Détermination du capital humain par tête

Pour l'agent non-contraint ($b_t \geq e^$) et $s_{t+1} > 0$

La règle optimale e^* est :

$$w_{t+1}h'(e^*) = r_{t+1} \implies e^* = (h')^{-1} \left(\frac{r_{t+1}}{w_{t+1}} \right)$$

On sait que :

$$h_{t+1} = h(e_{t+1})$$

En substituant on a :

$$h_{t+1}^{nc} = h(e^*)$$

$$\boxed{h_{t+1}^{nc} = h \left((h')^{-1} \left(\frac{r_{t+1}}{w_{t+1}} \right) \right)}$$

* Pour l'agent contraint ($b_t < e^*$). La contrainte est saturée, $e_{t+1} = b_t$.

Le capital humain par tête pour cette agent est :

$$h_{t+1}^c = h(b_t)$$

On définit $\phi_t(b)$ comme la fonction de densité de probabilité de la richesse (les legs) à la période t . La population totale est normalisée à 1. La part des agents riches (non-contraints) dans l'économie est donnée par :

$$\mu_t = \int_{b_c}^{\infty} \phi_t(b) db$$

Le capital humain par tête h_{t+1} est l'espérance mathématique du capital humain sur toute la distribution on aura donc :

$$h_{t+1} = \int_0^{\infty} h_{t+1}(b)\phi_t(b)db$$

En décomposant cette intégrale en deux segments selon le seuil b_c

$$h_{t+1} = \underbrace{\int_0^{b_c} h(b_t)\phi_t(b)db}_{\text{Contribution des pauvres}} + \underbrace{\int_{b_c}^{\infty} h(e^*)\phi_t(b)db}_{\text{Contribution des riches}}$$

$$\int_{b_c}^{\infty} h(e^*)\phi_t(b)db = h(e^*) \int_{b_c}^{\infty} \phi_t(b)db = \mu_t h(e^*)$$

Pour le premier terme (les pauvres), on définit le capital humain moyen du groupe contraint \bar{h}_t^c :

$$\bar{h}_t^c = \frac{1}{1 - \mu_t} \int_0^{b^*} h(b_t)\phi_t(b)db$$

En isolant l'intégrale, on obtient :

$$\int_0^{b^*} h(b_t)\phi_t(b)db = (1 - \mu_t)\bar{h}_t^c$$

En réinjectant ces deux résultats dans l'équation de départ, on obtient l'expression finale qui segmente parfaitement l'économie :

$$\boxed{h_{t+1} = (1 - \mu_t)\bar{h}_t^c + \mu_t h(e^*)}$$

Détermination du capital physique par tête

En partant de :

$$I_{t+1} = w_{t+1}h(e_{t+1}) + r_{t+1}s_{t+1}$$

On peut :

$$\max_{e_{t+1}, s_{t+1}} I_{t+1} = w_{t+1}h(e_{t+1}) + r_{t+1}s_{t+1}$$

sous la contrainte de ressources liée au legs reçu b_t :

$$b_t = e_{t+1} + s_{t+1}$$

$$I_{t+1} = w_{t+1}h(e_{t+1}) + r_{t+1}(b_t - e_{t+1})$$

$s_{t+1} \geq 0$, soit $e_{t+1} \leq b_t$

Pour l'agent non-contraint ($b_t \geq e^$), la condition du premier ordre par rapport à e est donc :

$$w_{t+1}h'(e^*) = r_{t+1} \implies e^* = (h')^{-1} \left(\frac{r_{t+1}}{w_{t+1}} \right)$$

On peut dès lors déduire l'épargne optimale de l'agent non contraint

$$s_{t+1}^{nc} = b_t - e^*$$

Pour l'agent contraint ($b_t < e^*$), l'agent ne peut atteindre l'optimum éducatif. L'épargne est donc nulle :

$$s_{t+1}^c = 0$$

On définit alors $\phi_t(b)$ la distribution de la richesse et μ_t la part des agents riches (ceux pour qui $b_t \geq e^*$). Le stock de capital agrégé K_{t+1} est la somme des épargnes individuelles :

$$K_{t+1} = \int_0^{e^*} s_{t+1}^c \phi_t(b) db + \int_{e^*}^{\infty} s_{t+1}^{nc} \phi_t(b) db$$

Par linéarité de l'intégrale :

$$K_{t+1} = \int_{e^*}^{\infty} b_t \phi_t(b) db - e^* \int_{e^*}^{\infty} \phi_t(b) db$$

On définit la richesse moyenne des agents riches par $\bar{b}_t^{nc} = \frac{1}{\mu_t} \int_{e^*}^{\infty} b_t \phi_t(b) db$ l'équation précédente devient :

$$K_{t+1} = \mu_t \bar{b}_t^{nc} - \mu_t e^*$$

Le capital physique par tête k_{t+1} (pour une population $L = 1$) est donc :

$$k_{t+1} = \mu_t (\bar{b}_t^{nc} - e^*)$$

En remplaçant e^* par sa valeur on obtient :

$$k_{t+1} = \mu_t \left[\bar{b}_t^{nc} - (h')^{-1} \left(\frac{r_{t+1}}{w_{t+1}} \right) \right]$$

Cette relation montre que k_{t+1} dépend de la part d'agents capables d'épargner (μ_t) et de l'écart entre leur richesse moyenne et le coût de l'éducation optimale.

À l'état stationnaire $b_{t+1} = b_t = b^*$ la loi du mouvement devient pour le régime non contraint devient :

$$b^* = (1 - \alpha)[w^* h(e^*) + (b^* - e^*)r^*]$$

L'arbitrage optimal devient :

$$w^* h'(e^*) = r^*$$

On peut donc déduire que :

$$b^* = (1 - \alpha)w^* h(e^*) + (1 - \alpha)r^* b^* - (1 - \alpha)r^* e^*$$

$$b^* - (1 - \alpha)r^* b^* = (1 - \alpha)w^* h(e^*) - (1 - \alpha)r^* e^*$$

$$b^* [1 - (1 - \alpha)r^*] = (1 - \alpha)[w^* h(e^*) - r^* e^*]$$

$$b^* = \frac{(1 - \alpha)[w^* h(e^*) - r^* e^*]}{1 - (1 - \alpha)r^*}$$

À l'état stationnaire $b_{t+1} = b_t = b^*$, la loi du mouvement pour le régime contraint devient :

$$b^* = (1 - \alpha)I^*$$

Comme l'épargne est nulle ($s^* = 0$), le revenu ne vient que du travail d'où :

$$I^* = w^* h(e^*)$$

La contrainte de crédit (l'absence d'épargne) impose que tout le legs soit investi :

$$e^* = b^*$$

En remplaçant ces éléments dans la loi de mouvement, nous obtenons :

$$b^* = (1 - \alpha)w^*h(b^*)$$

c'est le point d'équilibre final (Trappe à pauvreté)

À l'équilibre de long terme, le rendement du capital humain doit être égal au rendement du capital physique. Le niveau d'éducation optimal e^* est stationnaire :

$$w(k^*, h^*)h'(e^*) = r(k^*, h^*)$$

Détermination de h^* (Capital humain à l'état stationnaire)

Dans le modèle de Galor et Moav, à l'état stationnaire de long terme, on suppose que l'économie a atteint un stade de développement où les contraintes de crédit ne sont plus liées ($\mu = 1$). Tous les agents investissent le niveau optimal e^* . Le capital humain par tête stationnaire est donc simplement la technologie éducative appliquée à l'investissement optimal :

$$h^* = h(e^*)$$

Détermination de k^* (Capital physique à l'état stationnaire)

Le capital physique est le reliquat du legs b^* une fois que l'investissement en éducation e^* a été effectué ($k^* = s^* = b^* - e^*$). En utilisant la fonction de legs $b^* = (1 - \alpha)[w^*h^* + r^*k^*]$, on isole k^* pour obtenir son expression stationnaire :

$$k^* = \frac{(1 - \alpha)w^*h^* - e^*}{1 - (1 - \alpha)r^*}$$

5 Enseignements du modèle

Au seuil de la Révolution industrielle, le paysage économique mondial subit une transformation radicale. Comme le soulignent Galor et Moav dans leur article, cette période se caractérise par l'émergence de technologies massivement intensives en capital physique (Galor et Moav, 2004). L'activité productive bascule de l'artisanat vers la manufacture et la grande industrie, nécessitant des investissements lourds dans les machines à vapeur et les infrastructures ferroviaires. À cette époque, le capital humain au sens de l'éducation formelle ne joue qu'un rôle marginal. Le travailleur type de la première révolution industrielle n'a besoin que de compétences rudimentaires. La productivité globale dépend alors quasi exclusivement de la quantité de machines disponibles par travailleur.

Cependant, l'accumulation de ce capital physique se heurte à un obstacle majeur : l'imperfection des marchés financiers. Comme l'a théorisé (Gerschenkron, 1962), dans une économie où les institutions bancaires sont embryonnaires et le crédit rare, l'investissement ne peut être financé que par l'épargne préalable des entrepreneurs eux-mêmes. C'est ici que Galor et Moav réintroduisent une intuition classique : dans les premières phases du développement, l'inégalité

de richesse est un puissant catalyseur de l'accumulation. Ce mécanisme repose sur la différenciation de la propension à épargner. Suivant l'approche de Kaldor (Galor et Moav, 2004), le modèle postule que les individus les plus riches ont une propension marginale à épargner bien plus élevée que les plus pauvres, dont le revenu est entièrement absorbé par les besoins de subsistance.

Dans un monde où le crédit est rationné, une répartition égalitaire des revenus aurait pour effet de disperser les ressources entre des millions d'individus incapables de financer des investissements indivisibles (comme la construction d'une usine). À l'inverse, la concentration de la richesse entre les mains d'une élite capitaliste permet de mobiliser les capitaux nécessaires au décollage industriel. Adam Smith (Galor et Moav, 2004) soulignait déjà que l'accumulation de capital était le préalable nécessaire à toute amélioration de la division du travail. Pour Galor et Moav, cette "inégalité fonctionnelle" explique pourquoi les nations ayant une structure sociale très hiérarchisée ont pu, paradoxalement, initier leur industrialisation plus rapidement.

Le modèle met en lumière un arbitrage technique fondamental : durant la première phase, le capital physique et le travail non qualifié sont des compléments. L'installation d'une nouvelle machine augmente la productivité du travailleur manuel, sans que celui-ci ait besoin d'une formation poussée.

Par conséquent, les incitations à investir dans le capital humain sont quasi inexistantes, tant pour les ménages que pour l'État. Pour les capitalistes, la priorité absolue est de réinvestir leurs profits dans l'expansion du stock de capital. À ce stade, la productivité marginale de l'éducation est inférieure à la productivité au marginal du capital physique. L'inégalité favorise donc la croissance en orientant les ressources rares vers l'accumulation du facteur le plus productif à l'époque : l'outil de production matériel. Cette phase de développement s'accompagne d'une tension sociale évidente, qui fait écho aux analyses de (Marx, 1867). La croissance est portée par une concentration extrême des profits et une stagnation des salaires réels au niveau de subsistance. Dans l'analyse de Galor et Moav, ce conflit entre capitalistes et travailleurs n'est pas seulement une lutte pour la répartition du gâteau, mais une étape structurelle. Tant que le capital humain n'est pas crucial, l'élite n'a aucun intérêt à partager les fruits de la croissance ou à investir dans le bien-être de la classe ouvrière. Le pouvoir politique est monopolisé par les détenteurs de capital physique, qui façonnent les institutions (protection de la propriété, absence de droits sociaux) pour maximiser l'accumulation.

Cependant, comme nous le verrons, c'est ce succès même de l'accumulation physique qui va semer les graines de son propre dépassement et forcer un changement de paradigme. L'accumulation massive de capital physique, décrite dans la phase précédente, finit par modifier en profondeur la structure de l'économie. Selon Galor et Moav dans la section trois de leur article, ce processus n'est pas linéaire. À mesure que le stock de capital physique augmente, son rendement marginal commence à décroître.

Parallèlement, l'abondance de machines et l'évolution des techniques de production créent une demande nouvelle : celle de compétences pour concevoir, réparer et opérer des technologies de plus en plus complexes. Ce phénomène est celui du *progrès technique biaisé vers les compétences*. Contrairement aux premières machines de la révolution industrielle qui remplaçaient les artisans qualifiés par de la main-d'œuvre simple, les innovations de la seconde moitié du XIXe siècle (chimie, électricité, mécanique de précision) exigent des travailleurs capables de lire des plans, d'effectuer des calculs, de comprendre des processus abstraits, etc. Comme l'avaient

pressenti (Nelson et Phelps, 1966), le capital humain devient alors indispensable pour adopter et mettre en œuvre les nouvelles technologies. Dans cette phase de transition, le moteur de la croissance change de nature. La croissance ne dépend plus seulement du capital physique, mais de la qualité de la force de travail.

Galor et Moav démontrent que le capital physique et le capital humain deviennent des compléments essentiels : une entreprise moderne ne peut être rentable que si elle est servie par des employés éduqués. Dès lors, l'investissement dans l'éducation cesse d'être un luxe pour devenir une nécessité économique. Les rendements de l'éducation augmentent de telle sorte qu'ils finissent par dépasser les rendements du capital physique. C'est le passage à l'ère de la connaissance, où, comme l'ont modélisé Becker (Galor et Moav, 2004) et (Lucas, 1988), l'accumulation de savoir devient le principal déterminant de la croissance sur le long terme.

C'est à ce stade précis que l'inégalité, autrefois bénéfique, devient un fardeau pour l'économie. Le mécanisme est lié à l'existence de contraintes de crédit. L'éducation est un investissement coûteux et, contrairement au capital physique, le capital humain ne peut être utilisé comme garantie (collatéral) pour un prêt. Dans une société très inégalitaire, une grande partie de la population (les classes pauvres) n'a pas les ressources nécessaires pour financer l'éducation de ses enfants, même si le rendement de cette éducation est potentiellement très élevé. Comme l'ont montré Galor et Zeira (Galor et Moav, 2004) et Banerjee et Newman (Galor et Moav, 2004), l'inégalité de richesse empêche alors une allocation efficace des talents. L'économie se retrouve avec des gaspillages de potentiel humain : des enfants pauvres très doués ne sont pas éduqués, tandis que des enfants riches moins productifs bénéficient de ressources importantes.

Ainsi, selon Galor et Moav dans la dernière section de l'article, l'inégalité freine la croissance car elle limite l'accumulation globale de capital humain. Pour que l'économie poursuive son expansion, il devient nécessaire de réduire ces barrières à l'accès au savoir, ce qui mène inévitablement à la nécessité de réformes institutionnelles et à l'avènement de l'éducation de masse. L'une des contributions les plus originales de Galor et Moav est d'expliquer pourquoi les élites capitalistes, historiquement opposées à toute concession envers la classe ouvrière, sont devenues les principaux architectes de l'éducation publique au cours du XIX^e siècle. Ce revirement n'est pas le fruit d'un élan soudain d'altruisme, mais d'une stratégie de maximisation du profit. À mesure que la complémentarité entre capital physique et capital humain se renforce, la rentabilité des entreprises dépend de plus en plus de la présence d'une main-d'œuvre qualifiée. L'éducation n'est plus perçue comme un risque de sédition sociale, mais comme un bien collectif productif qui accroît le rendement du capital investi.

Le modèle propose une lecture fascinante du conflit social. Dans la vision marxiste classique, l'accumulation du capital accroît l'exploitation et la misère, menant inéluctablement à la révolution. Galor et Moav montrent au contraire que le processus de développement contient les mécanismes de sa propre pacification. Lorsque les capitalistes réalisent que leur richesse future dépend de l'éducation des enfants des travailleurs, les intérêts des deux classes commencent à converger. Comme l'ont analysé en l'an 2000 Acemoglu & Robinson (Galor et Moav, 2004) dans un contexte plus large, les élites acceptent de céder une partie de leur pouvoir ou de leur richesse (via l'impôt) pour financer des réformes qui, à terme, stabilisent le système et augmentent la productivité globale. On passe d'un "jeu à somme nulle" (où le gain de l'un est la perte de l'autre) à un jeu coopératif où l'investissement dans le capital humain des pauvres bénéficie indirectement aux riches par l'augmentation de la valeur de leur capital physique.

Pour lever les contraintes de crédit qui empêchent les familles pauvres d'investir dans l'éducation, l'intervention de l'État devient indispensable. Galor et Moav soulignent que les institutions

éducatives modernes ne sont pas nées par hasard, mais pour répondre à ce besoin d'accumulation massive de compétences. Le financement collectif de l'éducation permet de mutualiser les coûts et de garantir que le talent, quelle que soit son origine sociale, soit exploitée au bénéfice de l'industrie nationale. (Lindert, 2004) a confirmé cette thèse en montrant que l'extension du droit de vote et la montée de l'éducation publique ont souvent été soutenues par les secteurs industriels les plus avancés. En universalisant l'accès au savoir, ces institutions ont permis une réduction durable des inégalités et ont assuré la transition définitive vers le régime de croissance moderne, où le savoir est la ressource première.

Le modèle de Galor et Moav de 2004 permet d'analyser de nombreuses économies en développement, où le processus d'accumulation reste bloqué à un stade intermédiaire. Les inégalités extrêmes de richesse, couplées à des marchés du crédit défaillants, empêchent une large partie de la population d'accéder à une éducation de qualité. Contrairement à l'Europe du XIXe siècle, où les élites industrielles ont fini par soutenir l'éducation, certaines élites contemporaines dans les pays en développement tirent encore leur richesse de l'extraction de ressources naturelles ou d'une agriculture intensive en main-d'œuvre non qualifiée. Comme le souligne (Galor, 2011) , si les élites n'ont pas besoin de capital humain pour faire fructifier leurs actifs, elles peuvent être tentées de bloquer les réformes éducatives pour maintenir des salaires bas, enfermant ainsi le pays dans un "piège à bas revenus" où l'inégalité reste un obstacle insurmontable.

Bibliographie

- Bofoya , B.K (2024). *Optimisation : Cours et exercices pour les économistes*. Éditions Highclass.
- Galor, O. (2011). *Unified growth theory*. Princeton University Press.
- Galor, O., & Moav, O. (2004). From physical to human capital accumulation : Inequality and the process of development. *The Review of Economic Studies*, 71 (4), 1001–1026.
- Gerschenkron, A. (1962). *Economic backwardness in historical perspective : A book of essays*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Lindert, P. H. (2004). *Growing public : Social spending and economic growth since the eighteenth century* (Vol. 2). Cambridge University Press.
- Lucas, R. E., Jr. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42.
- Malthus, T. R. (1798). *An essay on the principle of population*. J. Johnson.
- Marx, K. (1867). *Capital : A critique of political economy : Vol. 1. The process of production of capital* (S. Moore & E. Aveling, Trad. ; F. Engels, Éd.). Progress Publishers. (Original publié en 1867).
- Nelson, R. R., & Phelps, E. S. (1966). Investment in humans, technological diffusion, and economic growth. *The American Economic Review*, 56 (1/2), 69–75.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S71–S102.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.